

EKOLOGIK HUQUQBUZARLIK UCHUN FUQAROLIK-HUQUQIY JAVOBGARLIK VA UNING O'ZIGA HOS JIHALARI

Murodov Baxodir Mo'min o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti

Atrof-muhit huquqi va barqaror rivojlanish
mutaxassisligi yo'nalishi magistratura talabasi

baxodirmurodovlawyer@gmail.com

Tel: +998943950815

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10213278>

Anatatsiya. Maqolada bugungi kunda ekologik huquqbuzarlik uchun belgilangan fuqarolik-huquqiy javobgarlik va uning o'ziga hos jihatlari yoritilgan. Maqolada muallifning fikr va takliflari qayd etilgan.

Kalit so'zlar: Ekologik huquqbuzarlik, o'simlik dunyosi, zarar, jarima, ekologiya, kodeks, ijara, shartnomaviy munosabatlar.

Tobora sanoatlashib borayotgan bugungi global dunyoda atrof-tabiiy muhitni muhofaza qilish dolzarb masalalardan biri sanaladi. Negaki, so'nggi chorak asrda yer yuzida aholi soni ortishi natijasida insonning tabiatga tasiri ortdi. Insoniyat o'z yashash ehtiyojlarini qondirish maqsadida sanoqsiz korxonalar barpo etdi, daryolarni to'sib to'g'onlar, o'rmonlarni kesib shaharlar qurdi, tabiiy boyliklarni o'z ehtiyojlari yo'lida hisobsiz ishlata boshladi. Buning natijasida tabiatga ulkan miqdorda, turli shakldagi chiqindilar chiqarilib ifloslanish darajasi ortdi, ko'plab hududlarda hayvonot va o'simlik dunyosi uchun tabiiy yashash sharoiti qiyinlashishi yoki butunlay yo'qolishi natijasida hayvonot va o'simlik dunyosida yo'qotishlar vujudga keldi, Yer yuzining turli nuqtalarida suv toshqini, vulqon otilishi hamda qurg'oqchilik kabi tabiat injiqliklari bo'y ko'rsatdi. Bularning barchasi insoniyat uchun nafaqat bugungi kundagi, balki kelajak uchun ham ulkan muammo sanaladi. Kimdir ushbu ekologik muammolar aynan u yashab turgan hududda sodir bo'lmayotganligi sababli, buni ahamiyatsiz deb hisoblashi mumkin. Lekin tabiat yahlit butunlik sanalib, yer yuzining bir nuqtasidagi o'zgarish, boshqa nuqtasiga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Shuning uchun ham ular global hususiyat kasb etadi. Afsuski bugungi kunda ushbu muammolar hamon o'z yechimini topmay kelmoqda. Atrof-muhitga chiqarilayotgan chiqindi miqdorini kamaytirib, tabiatni ifloslanishdan saqlash, ekologik huquqbuzarliklar sodir etilishining oldini olish va yer osti va yer usti boyliklardan maqsadli foydalanishni yo'lga qo'yish har qanday jamiyatda ekologiya bilan bog'liq munosabatlar qonun bilan tartibga solinganligi, ekologik huquqbuzarliklar uchun yetarlicha javobgarlik belgilanganligi va uning ijrosi ta'minlanganligi, fuqarolar bilan tabiatdan foydalanish yuzasidan tushintirish ishlari olib borilganligi, jamiyatning ekologik ongi va ekologik madaniyati qay darajada shakllanganligi bilan uzviy bog'liqdir. Ekologik huquqbuzarliklarning oldini olish, atrof-muhitni zararlanishlardan saqlash uchun ilg'or horijiy tajribani o'rgangan holda qonunchilikni takomillashtirish va samaradorligini oshirish kerak. 2019-yil 8-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Ekologik partiyasi tashkil qilinishi mamlakatimiz ekologik harakat faollari uchun ajoyib yangilik bo'ldi va dunyo hamjamiyai tomonidan ijobiy baholandi. Ekologik partiyaning asosiy vazifa va maqsadlari ekologik xavfsizlikni ta'minlashga har tomonlama ko'maklashish, ekologiya sohasidagi milliy qonunchilikni takomillashtirish, aholining ekologik bilim va madaniyat darajasini oshirishdan iborat.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga navbatdagi murojaatnomasida, muhtaram Prezidentimiz tomonidan "nufuzli xalqaro ekspertlarni jalb qilgan holda, 2020-yil 1-oktyabrga qadar Ekologiya kodeksi loyihasini ishlab chiqish lozimligi topshirildi"¹. Ta'kidlash joizki, yurtimizda Ekologiya kodeksining qabul qilinishi sohaning porloq kelajagi uchun, ekologik huquqbuzarliklar uchun javobgarlik belgilash hamda atrof-muhitni muhofaza qilish samaradorligini oshirish uchun ulkan qadam vazifasini o'taydi.

Bajarilgan ko'plab ishlarga qaramay, atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik huquqbuzarliklar uchun javobgarlikni belgilash masalasi dolzarbligicha qolmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 78-sessiyasidagi so'zlagan nutqida "Keyingi 30 yilda mintaqamizda havo harorati bir yarim gradusga ko'tarildi. Bu – dunyodagi o'rtacha isishdan ikki karra ko'pdir. Oqibatda muzliklar umumiy maydonining qariyb uchdan bir qismi yo'qolib ketdi. Ushbu tendensiya saqlanib qolsa, yaqin yigirma yilda mintaqamizdagi ikkita yirik daryo – Amudaryo va Sirdaryo oqimi 15 foizga qisqarishi mumkin. Jon boshiga suv bilan ta'minlanish darajasi 25 foizga, qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligi esa 40 foizga kamayishi kutilmoqda. Agar o'z vaqtida ta'sirchan choralarni ko'rmasak, ushbu muammolar oqibatlari mintaqamizdagi ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka jiddiy putur etkazadi." deb aytgan fikrlari atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish masalasining naqadar dolzarb masala ekanligini ko'rsatadi.

Ekologiya sohasidagi huquqbuzarliklar uchun ko'p qo'llaniladigan javobgarlik turlaridan biri bu fuqarolik-huquqiy javobgarlik sanaladi. Bizga ma'lumki, fuqarolik huquqida shartnomaviy munosabatlar asosiy ro'l o'ynaydi. Shartnomaviy majburiyatlar bajarilmaganligi yoki lozim darajada bajarilmaganligi natijasida ekologiyaga zarar yetkazilganda fuqarolik-huquqiy javobgarlik kelib chiqadi. Ekologiya sohasidagi huquqbuzarliklar uchun fuqarolik-huquqiy javobgarlikni belgilashda yetkazilgan mulkiy zarar miqdori muhim ahamiyat kasb etadi.

Fuqarolik-huquqiy javobgarlik quyidagi to'rt shart bajarilgan taqdirda qo'llaniladi:

- 1) haqiqiy to'g'ridan-to'g'ri zarar;
- 2) huquqqa xilof xulq-atvor;
- 3) huquqqa xilof xulq-atvor va yetkazilgan zarar o'rtasidagi sababiy bog'lanish;
- 4) huquqbuzarning aybi².

Ekologik huquqbuzarlik uchun fuqarolik-huquqiy javobgarlik kompensasion va ogohlantiruvchi funksiyalarni bajaradi. Fuqarolik-huquqiy javobgarlikning kompensasion funksiyasi huquqbuzar tomonidan jabrlanuvchiga yetkazilgan zararni huquqbuzarga tegishli bo'lgan mulk hisobidan bartaraf etilishida aks etadi. Fuqarolik-huquqiy javobgarlikning ogohlantiruvchi funksiyasi bevoita huquqbuzar va bu orqali boshqa shaxslarni kelgusida bu kabi huquqbuzarliklarning sodir etilishining oldini olish uchun xizmat qiladi.

Qonuniylikni ta'minlash, huquqbuzarliklarning oldini olish va yo'qotish, atrof tabiiy muhitga yetkazilgan zararni qoplash ekologiya qonunchiligini buzganlik uchun belgilangan fuqarolik-huquqiy javobgarlikning asosiy vazifasidir.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi: Xalq so'zi 23.01.2020. (№17-son.7519)

² Горелко Н.А. Ответственность за нарушения экологического и трудового законодательства // Экологическое право. №1. 2001. – С.22.

Fuqarolik-huquqiy javobgarlik ekologik huquqbuzarliklar uchun bulgilangan boshqa javobgarlik turlari bilan bir nechta o'hash va bir nechta keskin farq qiluvchi o'ziga xos jihatlarga ega. "Fuqarolik-huquqiy javobgarligining o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, subektning ekologiya sohasida huquqbuzarliklarni sodir etganligi uchun ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortilishi uni yetkazilgan zararni o'z vaqtida to'lash yoki uni qoplash majburiyatidan ozod etmaydi"³. Ya'ni, ekologik huquqbuzarlik sodir etgan shaxsning ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortilishi uni fuqarolik-huquqiy javobgarlikdan, atrof tabiiy muhitga yetkazilgan zararni qoplash majburiyatidan ozod etmaydi.

Atrof tabiiy muhitga yetkazilgan zarar har xil ko'rinishda namoyon bo'ladi. Birinchidan, tabiiy ob'yektlar nobud bo'ladi, ularning holati yomonlashadi. Ikkinchidan, yuridik va jismoniy shaxslarning moddiy manfaatlariga ziyon yetkaziladi; masalan, atmosfera va suvlarning holati yomonlashishi oqibatida qishloq xo'jalik mahsulotlari nobud bo'ladi yoki hosildorlik pasayib ketadi. Uchinchidan, inson salomatligiga ziyon yetkazilib, odamlarning kasallanish hollari (darajasi) ko'payadi.⁴

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 985-moddasiga (Zarar yetkazganlik uchun javobgarlikning umumiy asoslari) asosan, g'ayriqonuniy harakat (harakatsizlik) tufayli fuqaroning shaxsiga yoki mol-mulkiga yetkazilgan zarar, shuningdek yuridik shaxsga yetkazilgan zarar, shu jumladan boy berilgan foyda zararni yetkazgan shaxs tomonidan to'liq hajmda qoplanishi lozim. Qonunda zararni to'lash majburiyati zarar yetkazuvchi bo'lmagan shaxsga yuklatilishi mumkin. Demak atrof tabiiy muhitga yetkazilgan zarar bevosita zarar yetkazgan shaxs yoki zarar yetkazuvchi bo'lmagan lekin zararni qoplash majburiyati yuklatilgan shaxs hisobidan qoplanishi kerak.

Haqiqiy yetkazilgan zarar, ekologik zararining oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan harajatlar, olinmagan daromadlar atrof tabiiy muhitga yetkazilgan zararining tarkibiga kiradi. Haqiqiy yetkazilgan zararga nobud bo'lgan o'simlik (daraxtlar, gullar, butalar va b.r.) va hayvonot (yovvoyi va xonaki hayvonlar, suv osti xayvonlari, chorva va b.) dunyosi ob'yektlarining, qishloq xo'jalik ekinlarining (g'alla, poliz ekinlari, sabzavot va b.) qiymati kiradi. Masalan ma'lum bir obektni tamirlash uchun shartnoma imzolagan qurilish firmasi, tamirlash ishlari davomida vaqtincha foydalanish maqsadida obektga tegishli bo'lgan ko'p yillik archa daraxtini ruxsatsiz kesdi. Bu aqiqiy yetkazilgan zarar sanaladi. Majburiy harajatlar tabiiy ob'yektlarni tiklash, ekologik huquqbuzarlik oqibqtida ifloslangan suvlarni, tuproq va havoni tozalashga ketgan harajatlar hamda yetkazilgan ekologik zarar oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan boshqa sarf-harajatlarni o'z ichiga oladi. Misol uchun yerdan ijara asosida vaqtincha foydalanayotgan shaxs zararli kimyoviy o'g'itlardan faydalangan holda tuproqni zararli kimyoviy o'g'itlar bilan to'yintirib zararlantirsa, tuproqni to'yintirish va tozalash uchun yo'naltirilgan sarf-harajatlar majburiy harajatlar sanaladi. Olinmagan daromadga shu tabiiy ob'yektning foydalanishidan kelib tushishi lozim bo'lgan, ammo uning nobud bo'lishi yoki yomonlashuvi oqibatida olinmagan yoxud olish imkoniyati yo'qolgan daromadlar kiradi. Olinmagan daromadga tuprog'i kimyoviy moddalar bilan ifloslangan yer maydonidan tushadigan daromad yaqqol misol bo'la oladi.

³ Xolmo'inov J.T. Ekologik qonun talablarini buzganlik uchun fuqarolik-huquqiy javobgarlik muammolari // Xo'jalik va huquq. -2001.-№2.-B17-20.

⁴ Nurmatov M.M. Ekologik-huquqiy javobgarlik. O'quv qo'llanma. – Toshkent. 2009. 122-bet

Atrof tabiiy muhitga yetkazilgan zararni qoplash ikki hil shaklda, ya'ni ixtiyoriy yoki majburiy tartibda amalga oshirilishi mumkin. Uni majburiy undirish Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi, vakolatli davlat organlarining, manfaatdor yuridik va jismoniy shaxslarning da'vosiga asosan sudning qarori bilan amalga oshiriladi.

Ixtiyoriy yoki majburiy tartibda bo'lishidan qat'iy nazar atrof tabiiy muhitga va tabiat obektlariga yetkazilgan mulkiy zararni qoplashda o'ziga xos xususiyat bu zararni hisoblash usuli sanaladi. Yetkazilgan mulkiy zararni qoplash usullaridan biri taksa hisoblanadi. Taksa so'zining lug'aviy ma'nosiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, taksa lotincha "taxatio" so'zidan olingan bo'lib, "narxni belgilash"⁵ ma'nosini anglatadi. Taksa usuli birmuncha bahsli mavzu sanali, olimlar tomonidan turli fikrlar bildirilgan.

Taksa javobgarligi hayvonot dunyosi obektlarini noqonuniy foydalanganlik, shuningdek o'rmon resurslariga hamda alohida tabiat obektlariga zarar yetkazganlik uchun qo'llanilishi ko'zda tutilgan, hamda zararining qiymati va bahosi tegishli normativ-huquqiy hujjatlarda oldindan belgilangan bo'ladi⁶.

Yuqorida keltirilgan normadan kelib chiqib fikr yuritadigan bo'lsak yetkazilgan zararnitaksa usulida undirish uchun zararining qiymati maxsus normativ-huquqiy hujjat bilan oldindan o'rnatilgan bo'lishi kerak. Taksa va jarimani farqlash muhim sanaladi. Jarima bilan belgilangan miqdor harakat yoki harakatsizlik uchun, taksa orqali belgilangan qiymat yesa zararni hisoblashga tegishli. O'zbekiston Respublikasida taksaga oid javobgarlik bugungi kunda faqat o'simlik dunyosi va hayvonot dunyosi obektlariga nisbatan ishlab chiqilgan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 20-oktyabrdagi 290-sonli "Biologik resurslardan foydalanishni tartibga solish va tabiatdan foydalanish sohasida ruxsat berish tartib-taomillaridan o'tish tartibi to'g'risida"gi qarori asosida "O'simlik dunyosi obektlaridan foydalanish va o'simlik dunyosi obektlaridan foydalanish sohasida ruxsat berish tartib-taomillardan o'tish tartibi to'g'risida" va "Hayvonot dunyosi obektlaridan foydalanish va hayvonot dunyosi obektlaridan foydalanish sohasida ruxsat berish tartib-taomillardan o'tish tartibi to'g'risida" nizomlar ishlab chiqilgan.

Ekologik huquqbuzarliklar uchun belgilangan javobgarlikning murakkabligi ham aynan zararni hisoblash bilan bog'liq sanaladi. Negaki, halqaro tajribada ham zararni hisoblash murakkab jarayon sifatida baholanadi. Chunki ba'zi tabiat obektlarining qayta tiklanishi murakkab yoki imkonsizdir va bu zararining miqdorini belgilashni qiyinlashtiradi. Shunga qaramay ekologik huquqbuzarliklar uchun belgilangan javobgarlikni zararni hisoblamay amalga oshirish imkonsizdir. Shu sababdan o'simlik va hayvonot dunyosi uchun yetkazilgan zararni yuqorida keltirilgan qat'iy miqdor asosida belgilanmoqda, lekin mantiqiy jihatdan olib qaraganda tabiat obektlarining real narxini belgilash imkonsizdir.

Qiyinchiliklarga qaramay insoniyat tabiatni asrab-avaylashi, huquqbuzarlarni javobgarlikka tortishi, yetkazilgan zararni undirishi va shu orqali ekologik xavflarning oldini olishi kerak.

Umumiy qilib aytganda ekologik huquqbuzarlik natijasida tabiatga yetkazilgan zararni hisoblash va undirishning huquqiy asoslari qonun hujjatlarida belgilangan. Lekin ekologik huquqbuzarlik uchun fuqarolik huquqiy javobgarlik samaradorligini oshirish uchun taksalarni

⁵ Большой юридический словарь.-М.:Инфра-М, 1998. С.679.

⁶ Nurmatov M.M. Ekologik-huquqiy javobgarlik. O'quv qo'llanma. – Toshkent. 2009.

keng joriy etish va ularning miqdorini qonun va qonun osti normativ-huquqiy hujjatlarda aniq belgilab qo'yilishi maqsadga muvofiq bo'lardi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi: Xalq so'zi 23.01.2020. (№17-son.7519)
2. Горелко Н.А. Ответственность за нарушения экологического и трудового законодательства // Экологическое право. №1. 2001.
3. Xolmo'inov J.T. Ekologik qonun talablarini buzganlik uchun fuqarolik-huquqiy javobgarlik muammolari // Xo'jalik va huquq. -2001.-№2.
4. Nurmatov M.M. Ekologik-huquqiy javobgarlik. O'quv qo'llanma. – Toshkent. 2009.
5. Большой юридический словарь.-М.:Инфра-М, 1998. С.679.